

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ESCOLA BOSQUE: UMA ANÁLISE DO MODELO IMPLEMENTADO NA CIDADE DE BELÉM-PA

Cristiano Moreno Valente dos Santos
Francinei Bentes Tavares
Yvens Ely Martins Cordeiro

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: [10.5281/zenodo.10656199](https://doi.org/10.5281/zenodo.10656199)

RESUMO

A vastidão e singularidade da Amazônia têm sido objeto de admiração global, especialmente quando se considera a sua riqueza em biodiversidade e tradições culturais (BRANDÃO, 2015). E é entre os diversos elementos que compõem essa rica paisagem, que foi percebida no ano de 1995 a possibilidade da implementação de um modelo de escola bosque que propiciasse aos alunos uma forma diferenciada de aprendizado voltado para a educação ambiental, eis que foi criada a Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira”, através da Lei nº 7.747 de 02 de janeiro de 1995, a qual foi posteriormente alterada pela Lei Delegada Nº 002 de 20 de novembro de 1995. A Escola Bosque iniciou suas atividades no mês de agosto de 1995 inicialmente em caráter experimental, sendo a mesma oficialmente inaugurada em 26 de abril de 1996. A Escola Bosque dentro de seu projeto pedagógico atual atende alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA e o Ensino Médio Técnico Profissionalizante, tendo como eixo norteador a prática pedagógica da Educação Ambiental. Tendo como missão principal Desenvolver educação, pesquisa e extensão, socializando

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

conhecimentos a fim de contribuir para formação de indivíduos com visão sistêmica dos aspectos socioeconômicos e ambientais, conscientes e preocupados com o futuro do planeta e da Belém Amazônida, dos quais são municípios. Elaborada sobre os mais legítimos princípios da sustentabilidade, a escola bosque carrega como pilar institucional a missão de tornar-se um centro educacional de excelência na formação integral e plena de cidadãos conscientes de seu papel histórico-social e sujeitos transformadores de sua realidade ambiental, nesta perspectiva oportunizar o desenvolvimento humano em nível local e global de modo sustentável, a partir da região insular de Belém, além de ser referência na propagação da importância de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável que acaba por ser um dos pilares de sua proposta metodológica de ensino. Ademais, propõe-se uma análise de como o ensino e a implementação da escola desde 1996 alterou as interações sociais da comunidade com o meio ambiente, permeia tradições e marca eventos comunitários na região. Uma outra vertente importante deste trabalho é avaliar as práticas associadas à produção, venda e consumo do fruto, refletindo sobre suas consequências na dinâmica econômica local. **Metodologia:** O estudo adotou uma abordagem qualitativa e exploratória, utilizando visitas em campo tanto a escola como as comunidades vizinhas, como principal instrumento de coleta de dados. Inicialmente, foi feita uma pesquisa sistemática com os Professores, As famílias dos estudantes e estes além da comunidade em geral. Com base nessa, foram programadas visitas e entrevistas aprofundadas junto a projetos e iniciativas surgidas dentro da escola e a partir da organização da fundação Escola Bosque. Durante esses encontros, explorou-se um leque de temáticas, desde técnicas de ensino e desafios operacionais até a importância pedagógica e cultural da escola bosque para a comunidade. Nas visitas, aos entrevistados tanto na escola como na comunidade descreveram através de entrevistas estruturadas qual a relevância da escola para a comunidade bem como que tipo de projetos já ultrapassaram a escola gerando resultados de preservação ambiental e melhoras na vida da comunidade . Os objetivos eram compreender o processo matriz da escola enquanto promotora de ações de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

conscientização e preservação ambiental, o que permitiu conhecer de perto tais ações bem como nos possibilitou uma avaliação detalhada. **Resultados:** A escola Bosque não se trata apenas de uma escola integrada a natureza regional local amazônica, mais se consolida como um verdadeiro instrumento motriz de modificações de atitudes da comunidade e formação de futuras gerações de cidadãos mais conscientes, podendo ainda funcionar como uma incubadora de projetos de sustentabilidade comunitária pautadas no respeito ao meio ambiente, em uma voz que ultrapassa os muros e o ambiente escolar **Conclusão:** A importância da escola bosque bem como sua proposta ultrapassa os limites geográficos da comunidade. A proposta de ensino aliado a educação ambiental, ao se entrelaçar com a história, cultura da região, torna-se um alicerce da identidade local a ser propagado e difundido não só nos limites de Belém, tampouco do Pará, do Brasil ou da Amazônia, a educação ambiental é uma necessidade global e o modelo da escola bosque mostra-se totalmente viável bem como a proposta de se fomentar diariamente a educação diária voltada ao respeito ao meio ambiente, formando cidadãos como indivíduos integrados e responsáveis por este. As análises e observações reforçam a noção de que a sustentabilidade e valorização do meio ambiente e o ensino da sua preservação integrado as atividades escolares reforça a conscientização da necessidade de preservação do patrimônio ambiental mais também do cultural e que as escolas bosques podem ser poderosos instrumentos a serem difundidos pelo globo pois propiciam a possibilidade de formação de cidadãos conscientes e integrados com a necessidade de preservação ambiental .

Palavras-chave: Escola Bosque; Educação Ambiental; Educação na Amazônia.

REFERÊNCIAS

BELÉM (Município). Lei nº 7747, de 2 de janeiro de 1995. Autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência em Educação Ambiental -- Escola Bosque "Professor Eidorfe Moreira", na Ilha de Caratateua, Distrito de Outeiro,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Município de Belém e dá outras providências. Lei Ordinária N.º 7747. Belém, PARÁ, 4 jan. 1995. Disponível em: . Acesso em: 23 out. 2023.

_____. Projeto Educacional. Secretaria Municipal de Educação, Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira. Belém: 1994.

_____. Projeto Político Pedagógica da Escola Bosque. Belém: Secretaria Municipal de Educação, Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira, 2023.

Pedro. Inovações educativas na prefeitura de Belém: uma experiência de 4 anos na secretaria de educação. In: Caminhos da educação. Belém: PMB/SEMEC, 1996. (Série Planejamento, n.3).